

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA TIBBIY ATAMALARNING LEKSIKOGRAFIK
MUAMMOLARI

Raximova Shoira Atabekovna

TTA Urganch filiali, Ingliz tili kafedrası v.b.dotsenti, PhD

Yo`ldosheva Xusnora Xusinboy qizi

UrDU, Lingvistika (ingliz tili) 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy leksikografiya sohasining onlayn rivoji hamda leksemaning butun mohiyatini tezkorlik bilan kitobxonga yetkazish, ma`lumotlarni qayta ishlash tartibini avtomatlashtirish, yangi faol leksikografik sistemalarni yaratish, buning natijasida elektron lug`atlar yaratish muammolari haqida ma`lumot berilgan.

Kalit so`zlar: terminologiya, elektron lug`at, leksikografiya, avtomatlashtirish.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7622845>

Kirish. Tilshunoslik fanining muhim tarmoqlaridan bo`lgan leksikografiyada lug`at tuzish borasida bevosita maxsus terminologik tadqiqotlar ham olib boriladi. Bu turli hajmdagi terminologik lug`atlarning yaratilishi va nashr ettirilishida o`z ifodasini topib, olimlar tomonidan yangi terminlarning qayd etilishi, ularning ilmiy is`temolga olib kirilishini talab qiladi. Chunki, bugungi globallashuv davrida o`zligini anglagan har bir xalq millati va milliy qadriyatlarini asrab qolish ustida tinimsiz bosh qotirmoqda.

Tibbiy terminologiya sohasi alohida semantik maydon sifatida fan bilan, fan taraqqiyoti, undagi yangiliklar va o`zgarishlar bilan bevosita bog`liq holda yuzaga keladi, yashaydi va soha uchun xizmat qiladi. Tibbiyotni terminsiz tasavvur qilib bo`lmaydi. Hozirgi kunda ingliz tili lug`at zaxirasining kengayishi boshqa tillardan yangi so`zlarni olish bilan emas, balki ichki imkoniyatning so`z yasash usuli bilan bog`liq.

Barcha tillarda terminologik tizim alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki terminologiya til boyligining asosiy ko`rsatkichlaridan biri bo`lib, o`sha tilda sohalar rivojlanishining dinamikasini ko`rsatadi. Ingliz tilida ham terminologiya, sohaviy terminlar atroflicha o`rganilgan, salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Materiallar va metodlar. XX asr oxirida ko`plab tadqiqotchilar terminologiya sohasidagi natijalarni umumlashtirishga harakat qilishdi. K.Ya.Averbux, I.M.Alekseevov, M.N.Volodina, A.C.Gerd, E.I.Golovanova, C.B.Grinev-Grinevich, E.S.Kubryakova, V.M.Leychik, I.A.Manerko, C.I.Mishlanova, E.A.Nikulina, V.F.Novodranova, X.Pixt, A.B.Superanskaya, R.Temmerman, S.D.Shelov, A.D.Shmeleva va boshqa tilshunoslar davriylashtirish muammolari va terminologiya tendensiyalarini ko`rib chiqdilar.

Tahlil va tavsiyalar. Tibbiyotga oid lug`atlarni shakllantirishda asosan keltirilayotgan barcha ruscha-baynalmilal tibbiy terminlar quyuq shriftida alifbo tartibida joylashtiriladi va

asosan birlik sonda beriladi, agar termin birlik sonda topilmasa, unda ko'plik sonidan qarash kerak. Ko'plik son aksari birlik son bilan birga keladi, bunda birlik sonning oxiriga ruschada -и (yoki ы), o'zbekchada -lar qo'shiladi, masalan, симптом-ы – симптом-лар. Agar ko'plik son so'z ildizining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lsa yoki ы, -лар qo'shilganda talaffuz buziladigan bo'lsa, terminning ko'plik soni to'liq beriladi, masalan: *артерия – артериу – артериялар; узел – тугун; узлы – тугунлар.*

Tibbiy terminlar rus-baynalmilal tilida keltiriladi; uning muqobillari lotincha ekvivalentda beriladi, ammo lug'atni ortiqcha ma'lumotlar bilan og'irlashtirmaslik, joyni iqtisod qilish maqsadida lotincha muqobilining etimologiyasi berilmaydi. Terminlarning yozilish shakli ruscha va o'zbekchada bir xil bo'lsa, lotin tilidagi nomi keltirilgandan so'ng o'zbekchada ham uning yozilishi takrorlanadi, masalan: *glucosuria – глюкозурия – glucozuriya*; ammo *болезнь, болезни – morbis –kasallik*. Terminlarning asosiy qismi lotin terminlardan hosil bo'lganligi uchun ularning shu tilda ekanligi ko'rsatilmaydi, ammo boshqa tillarda bo'lsa, yoziladi; masalan, *кабинет – фр. Cabinet* va h.k.lar. Termin ikkita so'zdan tuzilgan bo'lsa, so'zlarning ham to'g'ri tartibi, ham teskari tartibidan foydalanilgan; masalan: *Гона очаг ёки Очаг Гона.*

Tibbiyot terminologiyasida quyidagi guruh moddalar, jarayonlar, tushunchalar va asboblarning lotincha yozilishi berilmagan: kimyoviy birikmalar, fermentlar, biokimyoviy jarayonlar, substratlar; dori moddalar, dorivor o'simliklar (firma qabul qilgan va farmakopeyaga kirgan asosiy nomlari retseptlarda keng qo'llaniladigan dorilar bundan mustasno); apparatlar; simptomlar va sindromlar; aksari mutaxassisliklar, tibbiy kasblarning nomlari; alohida terminlar sifatida lug'atda mavjud so'zlardan tashkil topgan murakkab terminlarning aksariyati; xususiy tibbiyot termini bo'lmay, boshqa sohalarda ham lotincha ekvivalenti qabul qilingan atamalar va umuman, lotincha yozilishi kam uchraydigan yoki tor mutaxassislar uchuniga tushunarli bo'lgan terminlar hisoblanadi.

Tibbiyotga oid lug'atlarda terminlarning ruscha hamda o'zbekcha-kirill va lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosidagi izohi keltiriladi.

Xulosa. To'plangan tibbiy lingvistik birliklar asosida lug'atning semantik bazasi shakllantiriladi va tasniflanadi. "Tibbiy atamalar izohli lug'ati", "Tibbiy sinonimlar lug'ati", "Tibbiy eponimlar lug'ati" lug'atlari ishlab chiqiladi va nashr ettiriladi. Buning amaliy natijasi esa axborotni qayta ishlash jarayoniga avtomatik usullarni tatbiq qilish tibbiy lingvistika, leksikografiya sohasida ham mobil ilovalarning imkoniyatlari asosida maxsus optimal texnologiyalar asosida ishlashni, lug'atchilikka zamonaviy information leksikografik dasturlarni faol qo'llash orqali yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, o'zbek atamashunosligi zahirasi boyitish maqsadida ushbu elektron lug'atda terminlarning atamalar orqali yoritilishi, aniq va ixcham terminlar o'rniga sermazmun izohlarning berilishi, aytilishi no'rin bo'lgan tibbiy terminlarning noyob tibbiy atamalar bilan to'ldirilishi, ularni yaratishda ona tili imkoniyatlaridan keng foydalanishi asos qilib olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Хожиев А. Ўзбек тилининг кўп жилдли изоҳли луғатини тузувчилар учун йўриқнома. – Тошкент, 2000

2. Мадвалиев А. Луғат ва луғат турлари хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти. 2008. - No1. – Б. 60-64.
3. Sapaeva D.N. [Means of establishing contact with the patient in medical discourse.](#) ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 3 (4), 2022. P. 1-4
4. Sapaeva D.N. [Scientific medical text in the medical paradigm linguistics.](#) Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (4), 2022. P. 890-894.

